

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581094>

Saidova Shaxnoza

*Jizzax davlat pedagogika instituti “Ta’lim va tarbiya nazariyasi
(Boshlang’ich ta’lim)” mutaxassisligi II kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ona tili fanining xususiyatlari va uni qanday o'qitish, ona tili va o'qish savodxonligi darsligining an'anaviy ona tili darsligi bilan farqli xususiyatlari haqida.

Mazkur maqoladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari, universitet va institut boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari foydalanishi mumkin.

Аннотация: Эта статья посвящена особенностям родного языка в начальной школе и методам его преподавания, различиям между учебником по родному языку и грамоте чтения и традиционным учебником по родному языку.

Данная статья может быть использована учителями начальных классов, учащимися начальных классов вузов и институтов.

Annotation: This article is about the features of mother tongue science in primary school and how to teach it, the differences between mother tongue and reading literacy textbook and traditional mother tongue textbook.

This article can be used by primary school teachers, university and institute primary school students.

Kalit so'zlar: ona tili metodikasi, nutq, xalqaro baholash, milliy dastur, lisoniy malaka, o'qib tushunish, tinglab tushunish, lingvistik ko'nikma, formativ baholash.

Ключевые слова: методология родного языка, речь, международная оценка, национальная программа, лингвистические навыки, понимание прочитанного, аудирование, языковые навыки, формативная оценка.

Keywords: mother tongue methodology, speech, international assessment, national program, linguistic skills, reading comprehension, listening comprehension, linguistic skills, formative assessment.

Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.

Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir.

Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar.

O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tili hisoblanadi. Fan yutuqlari, urf-odatlar va an'analar davlat tili yordamida e'zozlanadi, asraladi va avloddan-avlodga meros qilib qoldiriladi. Hayotning barcha sohasida to'plangan ijtimoiy tajriba ona tili orqali o'zlashtiriladi, ona tili vositasida o'rgatiladi. Shu tufayli ona tili birinchi muallim sanaladi.

K.D.Ushinskiy boshlang'ich maktab o'quv fanlari tizimida ona tiliga katta ahamiyat berib, uni markaziy va yetakchi fan hisoblaydi. “Ajoyib o'qituvchi bo'lgan ona tili bolaga ko'p narsani o'rgatadi. Bola ikki-uch yil ichida shuncha ko'p narsa o'rganadiki, ko'p narsa bilib oladiki, yigirma yil qunt bilan metodik jihatdan juda to'g'ri o'qiganda ham uning yarmicha o'rgana olmaydi. Ona tilining ulug' pedagogligi ham ana shundadir”, – deydi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda ona tilini o'rganishga katta ahamiyat beriladi.

Ona tili metodikasining hozirgi taraqqiyot darajasida quyidagi muammolarni nazariya darajasiga ko'tarish imkoniyatlari mavjud:

- maktabda ona tilini o'zlashtirish qonuniyatlari, prinsiplari;
- ona tilidan ma'lumot va ta'lim mazmuni hamda ulami moddiylashtirish masalalari;
- ona tili mashg'ulotlarida lingvistik tushunchalar ustida ishlash muammolari;
- ona tilidagi ta'lim metodlari;
- lingvistik mashqlar, ularning qurilishi, tiplari;
- ona tilidagi dars tipologiyasi, tiplari hamda ularni tashkil etish texnologiyasi;
- ona tilidan nutq o'stirish tizimi.

Maktabda til o'qitilar ekan, til va jamiyatning o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi quyidagi xulosalarga tayaniladi.

1. Til — kishilarning eng muhim aloqalashuv vositasi. Tilning aloqalashuv va fikr almashuv vazifasi uni puxta o'zlashtirish zaminida yanada o'tkirlashadi.

2. Kishilik jamiyati va til o'zaro dialektik bog'liqdir. Tilni mukammal egallash orqali o'quvchilar jamiyatdagi o'zgarishlarni qiynalmasdan tushunib oladilar.

3. Til — jamiyatni boshqarish va rivojlantirish quroli. Tilni atroflicha bilish tufayli o'quvchilar jamiyat a'zolarining ishlab chiqarish qurollarini boshqarishga oid tajribalarini, moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish usullarini atroflicha bilib oladilar.

4. Til insonning faoliyati bilan uzviy bog'langan. Tilni o'rganish vositasida o'quvchilar moddiy va ma'naviy hayotning faol ishtirokchilari bo'lib yetishadilar.

5. Til — jamiyat a'zolarini tarbiyalash vositasi. Uning qonuniyatlari va Grammatik qurilishini anglash bolalarda nutq qobiliyati va nutq

madaniyatini shakllantirishda, estetik did va fahm-farosatni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi yuqori sinflarda ona tili o'qitish metodikasining dastlabki bosqichi bo'lib, u tekshiradigan masalalarni boshlang'ich sinf o'quvchilariga tadbiqan (muvofiq ravishda) o'rgatadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish grammatika, imlo va unga bog'liq holda nutq o'stirish metodikasinigina emas, balki xat-savod o'rgatish, sinfda va sinfdan tashqari o'qish metodikalarini ham o'z ichiga oladi. Shulardan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani quyidagi vazifalarni bajaradi:

a) boshlang'ich sinflarda ona tili kursining mazmuni, hajmi va mavjud tizimini, ya'ni kursning (xat-savod o'rgatish, o'qish, grammatika, imlo, nutq o'stirish va h.k.) dasturini belgilash va asoslash;

b) o'qish va yozuvdan bilim va ko'nikmalarning shakllanishi jarayonini hamda bu jarayonda o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni o'rganish, xatolarning sababini tahlil qilish, ularning oldini olish va to'g'rilashga yordam beradigan ish turlarini ishlab chiqish;

d) ona tilidan beriladigan o'quv materialini o'quvchilar aniq tushunishi va puxta o'zlashtirishiga, ularda olgan bilimlarini amaliyotda tatbiq eta olishga va o'quvchilarning umumiy taraqqiyotiga, ya'ni ularning zehni, xotirasini, kuzatuvchanligini, yodda saqlashini, mantiqiy tafakkurini, ijodiy o'ylashini, nutqini o'stirishga yordam beradigan metod va vositalarni ishlab chiqish;

e) ona tilini o'rgatish bilan bog'liq holda maktablar oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish, o'quvchilarda axloqiy va estetik sifatlarni shakllantirish.

O'quvchilar boshlang'ich sinfda sintaksis elementlarini o'rganishadi. Ular so'z birikmasi, gap, gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari, bosh bo'laklar (ega va kesim), ikkinchi darajali bo'laklar kabi lingvistik hodisalar bilan tanishadi. Yuqori sinflarda esa sintaksisning izchil kursi o'zlashtiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ham, yuqori sinflarda ham nutq ustida ishlash usullari to'rt guruhga bo'linadi: a) lug'at ustida ishlash; b) gap tuzishga o'rgatish; d) bog'li nutq tuzishga o'rgatish; e) talaffuz ustida ishlash. Quyi sinflarda gap ustida ishlashni sodda yig'iq gapdan boshlagan ma'qul. Bunda jonli va jonsiz narsalarga, ularning harakat va holatiga asoslanib ish qilinadi. Sodda yig'iq gap tuzishni o'rgatishda o'quvchilarga fikr obyektini farqlash malakasi singdiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili fani bevosita boshqa fanlar bilan aloqadorlikda o'rgatiladi. 2021-o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinflarda ona tili fani o'qish fani bilan birgalikda bitta fan sifatida, ya'ni “Ona tili va o'qish savodxonligi” fani sifatida o'rganila boshlandi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarning nutq malakalarini, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini

yanada rivojlantirish. Endi ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o’qish savodxonligi” darsligi uchun tanlangan matnlar va she’rlar bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko’maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Shuningdek, amaldagi darsliklarda tinglab tushunishni rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo’lsa, yangisida buni rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Shu paytgacha ona tilini o’qitishdan maqsad tilning grammatikasini o’rgatish, til strukturasi o’qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalarga qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko’proq urg’u berilgan.

Bundan tashqari, o’qituvchilar uchun “O’qituvchi kitobi”, o’quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham tuzilgan.

E’tiborli tomoni yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to’ldiradigan, o’zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Davlat ta’lim standartida umumiy o’rta ta’lim muassasalarida ona tili o’qitishning asosiy maqsadi quyidagicha belgilangan: “O’z fikrini og’zaki va yozma tarzda to’g’ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o’z g’alar fikrini anglaydigan, muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iborat”.

Ona tili fanini o’qitishning asosiy vazifasi sifatida o’quvchi shaxsini fikrlashga, o’z g’alar fikrini anglashga, o’z fikrini og’zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani shakllantirish; o’quvchida grammatikaga oid o’zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, yozuv, so’zning tarkibi, so’z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish; ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda to’g’ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat ekanligi belgilangan.

Mazkur o’quv dasturi ona tili va o’qib tushunishga oid malaka va ko’nikmani rivojlantirishga yo’naltirilgan. Unga ko’ra ona tili va o’qish savodxonligi faniga shunchaki o’quv predmeti sifatida qaralmaydi. Bunda ona tili butun borliqni: tabiat, jamiyat, fanlarni, o’zlikni anglash va o’rganish vositasiga aylantiriladi. O’quvchi ona tili va o’qish savodxonligi fanini o’zlashtirish jarayonida tildan turli ijtimoiy munosabatlarda to’g’ri va o’rinli foydalanishni o’rganadi. Matematika, fizika, kimyo, biologiya, geografiya, iqtisod, jamiyatshunoslik kabi fanlarni o’zlashtirishda til omilini his qiladi. Badiiy matnlar bilan ishlash davomida, o’zidagi ijodkorlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, dunyoqarashi kengayadi. Muayyan soha mutaxassisiga aylanganida, maktabda olgan bilim, ko’nikma va malakalaridan foydalanib o’zbek tilida ish yuritish, nutq so’zlash, turli uslublarda yoza olish, qarashlarini erkin ifodalagan holda fikrini boshqalarga turli shakllarda samarali tarzda yetkazishni, eng muhimi, teran fikrlashni biladi.

1-2-sinflar uchun ona tili va o'qish savodxonligi fani dasturi o'quvchining yosh xususiyatlari va shunga muvofiq nutqiy ehtiyojlaridan kelib chiqib tuzilgan.

Ona tilidan ta'lim mazmuni tilning barcha xususiyat va qonuniyatlari parallel ravishda soddadan murakkabga tomon, amalda qo'llash ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'rgatishga asoslangan, ya'ni malaka talablarida ko'rsatilgan ko'nikma va malakalarni egallash uchun nutqiy mavzu doirasida qaysi grammatik va til sathlari bo'yicha bilim zarur bo'lsa, shundan o'quvchining yosh xususiyatlari va o'quv imkoniyatlarini hisobga olgan holda foydalanilgan. Ketma ketlik hisobga olinmagan. Bir mavzuga qayta-qayta murojaat qilinishi va uning doimiy murakkablashib borishiga e'tibor qaratilgan.

O'quv dasturida o'quvchi ehtiyoj sezadigan har qanday fan doirasida mavzular shakllantirilib, ularda til birliklaridan qanday foydalanish, nimalarga e'tibor berish kerakligi, ularning mashq va topshiriqlar orqali mustahkamlanishi fanlararo integratsiyani ta'minlashga xizmat qilgan.

O'quv materiallarini tanlashda turli uslubdagi qiziqarli ma'lumotlarni o'zida jamlagan yaxlit matnlar yoki yaxlit mazmun ifodalagan badiiy matn parchalarini o'qish, eshitish va tahlil qilish, bir xil mavzuda ikki xil uslubda yozilgan matnlarni o'zaro qiyoslash kabi jihatlar e'tiborga olingan.

O'quvchini xalqaro baholash – o'qish savodxonligini baholovchi PIRLS hamda PISA dasturlariga tayyorlash maqsadida o'qib tushunish malakalarini shakllantirishga qaratilgan mashq va topshiriqlar darslik mazmuniga singdirilgan.

O'quvchilarni baholashda nimalar baholanadi:

- Og'zaki nutq;
- O'qib tushunish;
- Tinglab tushunish;
- Yozma nutq;
- Lingvistik ko'nikma.

O'qituvchi o'quvchilarni baholash jarayonida formativ baholashni amalga oshiradi, o'quvchilarning bahosini har doim ham e'lon qilmaydi, o'quvchilarning javbidan kerakli xulosalar chiqaradi, o'quvchilarni summativ baholashga tayyorlab boradi, izoh-mulohazalarni berib boradi. Formativ baholash darslikdagi va darslikdan tashqari tuzilgan topshiriqlar asosida o'tkaziladi. Masalan, 1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida “Mehribon kelinoyi” she'ri berilgan. Ushbu

she'r bo'yicha berilgan savollarning uchtasiga she'r mazmunini tushungan holda javob beradi, to'rtinchi savolga esa o'quvchining o'zi mustaqil fikrlagan holda shaxsiy munosabatini bildiradi. Bundan tashqari harflar ketma-ketligini va ohangdosh so'zlarni o'rganadi. Darslikdagi 15,17,19,90-betlarda berilgan topshiriqlar lingvistik ko'nikmani baholashga qaratilgan topshiriq namunalari hisoblanadi.

Darslikdagi o'quvchilarga beriladigan savollar o'quvchini fikrlashga undaydigan, xulosa chiqarishga o'rgatadigan, aniq lingvistik yoki nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan

O'quv dasturida ona tili va adabiyot fanlari chuqur o'rganiladigan davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalari uchun alohida mavzular berilmay, mavjud nutqiy mavzularning o'qituvchining ijodiy va kreativ yondashuvi asosida yo'nalishga mos ravishda chuqurlashtirib o'qitilishiga imkoniyat berildi.

Respublika ta'lim markazi huzuridagi “Filologiya fanlari (ona tili, adabiyot, o'zbek tili)” yo'nalishidagi Ilmiy-metodik kengashning 2020-yil 13-noyabrdagi navbatdan tashqari yig'ilishida ko'rib chiqildi va ma'qullandi.

Boshlang'ich sinflarda har bir mavzuni o'rgatish jaryonida o'qituvchi katta malakaga, mahoratga va tajribaga ega bolishi kerak. O'qituvchining har bir darsi qiziqarli sahnaviy asarga o'xshagan holda o'quvchini o'ziga jalb etishi, qalbiga sezilarli ta'sir o'tkaza olishi lozim. Toki o'quvchi o'qituvchisining darsini intiqib kutadigan bo'lsin. Albatta, buning uchun har bir boshlang'ich sinf oqituvchisidan yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lgan holda ta'lim jarayoniga kirib kelayotgan har bir yangilikdan boxabar bolish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan
2. Davlat ta'lim standarti.
3. Ochil Roziqov, Mels Mahmudov, Bahtiyor Adizov, Alijon Hamrayev Ona tili didaktikasi. – Toshkent «Yangi asr avlodi» 2005.
4. Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev: Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent «NOSIR» nashriyoti 2009.
5. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dulla Quronov, Shokir Tursun: “Ona tili va o'qish savodxonligi” 1-sinf 1-qism. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.

